

Riesgos a los que se enfrentan los micro y pequeños negocios

H. E. Escobar Olguin^{1*}, F. Esquivel Domínguez², C. J. Pérez Ascencio²,

¹Ingeniería en Logística, Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias, Calzada El Tecnológico 53, Colonia El Tecnológico, C.P. 27800, San Pedro, Coahuila, México

²Ingeniería en Gestión Empresarial, Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias, Calzada El Tecnológico 53, Colonia El Tecnológico, C.P. 27800, San Pedro, Coahuila, México

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El presente estudio se desarrolló en las ciudades de San Pedro de las Colonias, Francisco I. Madero y sus ejidos intermedios. La creciente necesidad que manifiestan los negocios locales sobre su fortalecimiento y consolidación en el mercado ha representado un tema latente para sus dueños. Durante el desarrollo de la investigación se logró identificar con claridad los temores, pero sobretodo los riesgos a los que se exponen los micro y pequeños negocios. Se indagó en 60 micro y pequeñas empresas locales. Se diseñó y validó estadísticamente un instrumento con 20 ítems; se empleó la escala de Likert. La falta de recursos limita las posibilidades de analizar adecuadamente su entorno. La mayoría de los negocios no tienen la experiencia y preparación para crear un programa que les resulte efectivo. De los resultados obtenidos, se logra identificar una serie de áreas de oportunidad y mejora: publicidad, precios y expectativas del cliente.

Palabras clave: Clientes, Pequeños negocios, Publicidad, Precios.

Abstract

The present study was developed in the cities of San Pedro de las Colonias, Francisco I. Madero and their intermediate ejidos. The growing need expressed by local businesses for their strengthening and consolidation in the market has represented a latent issue for their owners. During the development of the research, it was possible to clearly identify the fears, but above all the risks to which micro and small businesses are exposed. 60 local micro and small businesses were investigated. An instrument with 20 items was designed and statistically validated; Likert scale was used. Lack of resources limits the possibilities of properly analyzing your environment. Most businesses do not have the experience and preparation to create a program that is effective for them. From the results obtained, it is possible to identify a series of areas of opportunity and improvement: advertising, prices and customer expectations.

Key words: Clients, Small businesses, Advertising, Prices.

Introducción

Los principales problemas desarrollados en las distintas situaciones expresadas en las pequeñas empresas comienzan por la falta de recursos, siendo el principal factor con el que no cuentan muchos de los dueños, llevándolos a enfrentar diversos retos, e incluso algunas pérdidas, para seguir con su emprendimiento y logrando mejorar sus finanzas de manera creciente. Algunas de esas situaciones son más difíciles que otras, porque tienen diferente aceptación ante el cliente y el mercado. La situación de los pequeños negocios en cuanto a sus áreas de oportunidad es la manera en que se pueden resolver sus inconvenientes, como la publicidad, expectativas de los clientes y mejora de precios, estos son los problemas más comunes que se encuentran dentro de la administración del negocio. También como la experiencia y los conocimientos de personas especializadas donde se logrará identificar los problemas, para obtener información desconocida sobre un aspecto, detectando los cambios y conocer las futuras evoluciones a lo largo del tiempo. El cliente tiene un valor muy importante en todo negocio, ya que ellos son las personas que ayudan a crecer en el mercado, logrando tener un posicionamiento importante. Como también que se cumplan sus expectativas de calidad, la satisfacción y la lealtad para cada uno de ellos. Desarrollando objetivos y metas presentados en los establecimientos en un cierto periodo

determinado. La información recolectada presenta un enfoque cuantitativo debido a que, por medio de una encuesta realizada, se conoce de manera precisa en que está fracasando el negocio y la forma adecuada de corregirlo para que así poderse posicionar en el comercio. En el desarrollo de la hipótesis se basa en la problemática situada en los pequeños negocios establecidos en las comunidades de: Francisco I Madero, San Pedro de las Colonias y sus alrededores. Las problemáticas obtenidas se desarrollaron de acuerdo a una encuesta con 20 preguntas realizada y mostrada a los 60 distintos establecimientos. Al comienzo de la investigación se descubrieron los inconvenientes que se presentaban en el desarrollo de sus operaciones. Obteniendo los resultados se pudo realizar un estudio sobre el tema planteado y generando una propuesta hacia los establecimientos de acuerdo a las respuestas obtenidas y analizar las posibles soluciones para ofrecer un plan estratégico de una buena administración.

Metodología

En la presente investigación, se diseñó y validó un instrumento. Se empleó la escala de Likert para generar una elección de respuestas precisas. La encuesta contiene 20 ítems que presentan de manera clara dichas problemáticas, a las que los dueños de 60 negocios dieron respuesta. Cada uno de estos ítems podrían ser respondidos con una de las siguientes cuatro respuestas: “totalmente de acuerdo”, “de acuerdo”, “en desacuerdo” y “totalmente en desacuerdo”. Con apoyo del Alfa de Cronbach se determinó que el instrumento era confiable. Se utilizó el Alfa de Cronbach, dando como resultado 0.78

La siguiente tabla muestra el concentrado de respuestas para validar estadísticamente el instrumento.

N: 20		N: 19		CONCENTRADO DE RESPUESTAS																			
Encuestado	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	SUMA		
E1	2	2	2	4	5	3	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	2	4	5	74	
E2	1	1	1	4	3	4	3	5	5	4	4	4	5	4	4	2	5	2	5	5	71		
E3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	75		
E4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	3	4	5	4	3	5	5	5	5	90		
E5	4	3	5	3	5	3	4	3	2	5	4	5	4	4	4	3	5	5	4	3	79		
E6	4	5	4	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	88		
E7	4	2	4	3	3	5	3	2	4	4	3	5	5	5	5	5	4	4	4	4	78		
E8	1	3	4	4	4	4	4	1	4	4	5	5	5	5	5	3	4	4	1	3	73		
E9	4	4	4	4	2	4	4	4	4	5	2	5	5	5	5	4	4	4	4	4	80		
E10	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4	5	3	5	4	5	4	5	5	90		
E11	3	3	3	3	5	3	3	3	4	4	4	5	4	5	4	4	3	4	4	4	75		
E12	4	4	3	5	3	5	3	4	5	4	4	5	5	5	4	3	1	3	3	3	79		
E13	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	3	4	4	5	4	87		
E14	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	2	4	3	3	6	4	4	5	4	5	85		
E15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	88		
E16	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	2	5	5	5	5	5	93		
E17	4	4	5	4	5	5	2	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	92		
E18	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	88		

Tabla 1. Concentrado de Resultados

La tabla 2 muestra el uso del coeficiente de correlación, permitiendo verificar la relación entre cada ítem.

Correlación	ítem 1	ítem 2	ítem 3	ítem 4	ítem 5	ítem 6	ítem 7	ítem 8	ítem 9	ítem 10	ítem 11	ítem 12	ítem 13	ítem 14	ítem 15	ítem 16	ítem 17	ítem 18	ítem 19	ítem 20	ítem Total
ítem Total	0.776	0.769	0.745	0.465	0.374	0.415	0.474	0.451	0.437	0.491	0.576	0.547	0.760	0.652	0.478	0.576	0.547	0.760	0.652	0.478	1.000

Tabla 2. Coeficiente de Correlación

Resultados y discusión

Las siguientes graficas manifiestan la información concentrada en el instrumento aplicado, muestra los resultados de las preguntas que se hicieron a los pequeños negocios.

Fig.1 (propio): La ubicación de mi negocio influye con mi posicionamiento en el mercado y con mi competencia.

A continuación, la figura 1, nos muestra que el 81.2% de los encuestados están de acuerdo con que la ubicación influye en la posición que se tiene hacia el mercado y que ayuda con la competencia,

mientras que el 18.8% está en desacuerdo en que la posición de la ubicación no influye, argumentan que es cuestión de los clientes no de la ubicación.

Fig.2 (propio) Mi negocio tiene demasiada competencia y estoy por debajo de ella

Como consiguiente la figura 2, nos muestra que el 43.8% de las personas están de acuerdo con que están por debajo de la competencia en cuanto a su negocio como la mercancía el local y las instalaciones mientras que el 56.2% de los encuestados están en desacuerdo ya que su negocio está en la mejor capacidad de competencia y hasta mejor.

Fig. 3 (propio): El pequeño espacio del local me perjudica para atender más clientes

De acuerdo a la figura 3, el 48.5% de los encuestados están de acuerdo y totalmente de acuerdo con que el pequeño espacio del local puede llegar a perjudicar para que el negocio tenga más clientes y pueda generar más ganancias, mientras que el 51.5% de los encuestados dicen que están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con que el espacio del local afecta para que se pueda atender a más clientes.

Fig.4 (propio): Los problemas económicos afectan el crecimiento de mis ventas y mi posicionamiento en el mercado.

De acuerdo a la figura 4, el 73% de los encuestados están de acuerdo y totalmente de acuerdo con que los problemas económicos pueden llegar a afectar a las ventas y a tener un buen nivel en el mercado, mientras que el 27% de los encuestados nos dicen que están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con que los problemas económicos no afectan en nada para que él negocio tenga un crecimiento en sus ventas y pueda tener y buen posicionamiento en el mercado.

Fig. 5 (propio): La publicidad que utilizo ha permitido que mi negocio funcione correctamente.

De acuerdo a la figura 5, un 81% de los encuestados acepta que la publicidad que manejan ha beneficiado a su negocio; mientras que al 19% de ellos no les ha sido de ayuda o no cuentan con buena publicidad.

Fig. 6 (propio): El innovar el mobiliario contribuye a atraer nuevos clientes.

La figura 6 muestra que el 81.2% de los encuestados afirma que al tener un espacio agradable y en buenas condiciones les beneficia atrayendo personas al negocio, mientras al 18.8% no les parece que sea un factor importante para atraer más clientes.

Fig. 7 (propio): Los permisos legales influyen en el crecimiento y desarrollo de mi negocio.

De acuerdo a la figura 7 el 65.7% de los encuestados está de acuerdo que los permisos legales influyen en el crecimiento del negocio, mientras el 34.3% de los encuestados dicen que los permisos legales no influyen en el crecimiento del negocio.

Fig. 8 (propio): Las innovaciones fallidas afectan en gran parte al presupuesto de mi negocio.

De acuerdo a la figura 8 el 75% de los encuestados está de acuerdo que las innovaciones fallidas afectan en el presupuesto de los pequeños negocios, mientras el 25% de los encuestados dicen que las innovaciones fallidas no afectan en el presupuesto.

Fig. 9 (propio). La pandemia (covid 19) ha ocasionado la disminución de ventas en mi negocio y afecta directamente mi economía.

“En la figura 9 el 73.4% de los negocios encuestados muestra que la pandemia (COVID-19) si ha ocasionado la disminución de las ventas en ellos, mientras que el 26.6% de los negocios mencionan que no ha afectado en sus ventas ni en su economía.”

Fig. 11 (propio): Las innovaciones en mi negocio contribuye en mi reputación y mis clientes se sienten satisfechos

En la figura 11 se muestra que el 95.3% de los encuestados están a favor de que las innovaciones son importantes para los clientes. Mientras que el 4.7% de los encuestados dicen que no es relevante dichas innovaciones para la satisfacción del cliente.

Fig. 12 (propio): La temporada de ventas bajas son un factor que influye con mis ganancias.

En la figura 12 se puede observar que el 87.5% de los encuestados está de acuerdo en que las temporadas bajas afectan su negocio ya que no hay ganancias para ellos. Por otro lado 12.5% de los encuestados dice que las temporadas bajas no afectan en lo absoluto.

Fig. 13 (propio): El número de habitantes en mi localidad afecta económicamente a mi negocio.

De acuerdo a la figura 13, el 48.5% de los encuestados está de acuerdo en que el número de habitantes en la localidad afecta de manera económica a su negocio. Por otro lado, el 51.6% de los encuestados opinan que el número de habitantes en su localidad no les afecta de manera económica en su negocio.

Fig. 14 (propio) La mercancía no vendida implica pérdidas graves para mi negocio.

De acuerdo a la figura 14, el 71.9% de los encuestados está de acuerdo en que la mercancía no vendida implica pérdidas graves para su negocio, mientras que el 28.1% de los encuestados dice que la mercancía que no es vendida no representa pérdidas graves para su negocio.

Fig. 15 (Propio): El precio adecuado a mis productos representa una buena aceptación para mis clientes.

De acuerdo a la figura 15, un 84.4% de los encuestados está de acuerdo y totalmente de acuerdo que el precio adecuado representa una buena aceptación para los clientes, lo cual esto beneficia al negocio, mientras que el 15.6% de los encuestados están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con que tener un precio adecuado puede llegar a tener una mala aceptación para los clientes.

Fig. 16 (Propio): La preferencia por negocios ya conocidos afecta mi negocio

De acuerdo a la figura 16, un 53.1% de los encuestados está de acuerdo y totalmente de acuerdo que la preferencia por lugares ya conocidos afecta al negocio, lo cual esto no les beneficia, mientras el 46.9% de los encuestados están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con que los lugares ya conocidos no pueden perjudicar al negocio en sus ventas.

Fig.17 (propio): Cuando una nueva competencia se presenta cerca de mi negocio afecta mis ventas.

En la figura 17, un 53.2% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo con que si un nuevo establecimiento se presenta cerca afecta sus ventas, mientras el 46.8% de ellos nos dicen que si están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, observando que la competencia de los otros negocios si les afecta a sus ventas, incluso hasta generar pérdidas.

Fig.18 (propio): Los altos precios de las mercancías del proveedor afectan el abastecimiento de mi negocio.

En la figura 18, un 78.2% de los encuestados (siendo la cantidad predominante) están totalmente de acuerdo y de acuerdo, con que, si los precios de la mercancía aumentan, se dificulta más el abastecer el negocio, en cambio el 21.8% se encuentra en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con ello.

Fig. 19 (propio): Cuando el local es rentado implica un mayor riesgo de desalojo.

De acuerdo con la figura muestra que el 71.5% de los encuestados están a favor en que estar en un local rentado implica un mayor riesgo de desalojo, mientras que el 28.5% de los encuestados están en contra de la posibilidad de ser desalojadas del local que se tiene en renta.

Trabajo a futuro

- Diseño e implementación de un taller titulado: Administración Estratégica de Negocios.
- Colaboración entre la cámara de comercio de los municipios locales.
- Difusión de la propuesta del taller a través del convenio entre las dependencias de Desarrollo Económico de las ciudades San Pedro de las Colonias y Francisco I. Madero.

Conclusiones

En el presente trabajo, se concluye que los pequeños negocios no aplican ninguna estrategia para poder mejorar sus ventas, crecer y de alguna manera solventar sus necesidades. La encuesta arrojó las principales problemáticas que tiene cada microempresario, de acuerdo a las opiniones vertidas. Entre sus principales problemas se encontraron: la publicidad, sus precios y las expectativas de los clientes. Se aprecia una inadecuada administración en cada negocio encuestado. Lo anterior, marca la pauta para que sus dueños al momento de iniciar un proyecto de este tipo, debe adquirir de manera previa las habilidades necesarias para conducir de manera efectiva la organización de un negocio de este tipo. Cada pequeño negocio debe saber administrar sus recursos y bienes que pueden ayudar a crecer su microempresa dándole un mejor enfoque y visión a sus necesidades. Como resultado final, el estudio mostró la falta total de conocimiento sobre el manejo, organización y administración por parte de los dueños. Manifestaron que la idea de invertir se debió a la existencia

de “capital estacionado”, mismo que era importante “movilizar”. Sin embargo, desconocían el gran reto al que se enfrentaron. No es nada sencilla administrar un local, por muy pequeño que este pueda ser. En un segundo momento, se emprenderá una serie de talleres y capacitaciones con la firme intención de adquirir habilidades y conocimientos necesarios para las áreas de oportunidad identificadas.

Referencias

- [1] A. Bello, E. Huerta. La regulación de precios de los gases licuados del petróleo en España: ¿Hay oportunidades para su mejora?
- [2] B. Almeida, K. Kerly, Incidencia de la red social Facebook como medio de publicidad comercial en los pequeños negocios de la ciudad de Babahoyo (2015).
- [3] L. Álvarez. "El índice de precios de consumo: usos y posibles vías de mejora." Banco de España (2019).
- [4] A. Baños, Secretos de los precios. Ediciones Granica S.A., (2011). <https://books.google.com.mx>
- [5] K. Ávila y N. Torres, “análisis de la calidad en el servicio de las pymes restauranteras en Chalco, estado de México” noviembre 2016.
- [6] A. Valles, “Facultad De Ciencias Contables, Financieras Y Administrativas (2019).
- [7] I. Bruner, lógica difusa aplicada a la toma de decisiones. Ingeniería Industrial. ISSN: 0258-5960
- [8] D. Caldevilla, El Nuevo Modelo Global De Comunicación A Partir De Las Redes Sociales Y Tt.li.Cc. Revista de Comunicación de la SEECI (2008), 115-145
- [9] C. Artieda, “Análisis de los sistemas de costos como herramientas estratégicas de gestión en las pequeñas y medianas empresas (PYMES)” Revista Publicando, 2(2). 2015, 90-113. ISSN 1390-9304
- [10] C. Córdoba & D. Moreno. La importancia de una buena estrategia de fijación de precios como herramienta de penetración de mercados. Vol. 18 Núm. 2 (2017): Vol. XVIII No. 2 Segundo Semestre Julio-Diciembre 2017.
- [11] C. Uribe & D. Sabogal, “Marketing Digital En Micro Y Pequeñas Empresas De Publicidad De Bogotá” 30 De Septiembre De 2020
- [12] D. Cottle, Expectativas del cliente, Ediciones Díaz de Santos, 1991, El Servicio centrado en el cliente.
- [13] B. Solange, Medición del grado de satisfacción de los clientes bancarios de Puerto Montt basada en la escala SERVQUAL (2012).
- [14] C. Falquez & S. Guerrero, La inversión en publicidad y su efecto en las Medianas Empresas de Guayaquil, RETOS. Revista de Ciencias de la Administración y Economía, vol. 7, núm. 14, (2017).
- [15] L. Fernández, La comunicación y la negociación como herramientas estratégicas en la gestión de las relaciones públicas. Quórum Académico, 9 (2), 296-314. ISSN: 1690-7582.
- [16] E. Garza & M. Badii, Mejoramiento de la calidad de servicios mediante el modelo de las discrepancias entre las expectativas de los clientes y las percepciones de la empresa.
- [17] G. Tellis, Ignacio Redondo “Estrategias De Publicidad Y Promoción” Pearson Educación, S.A. Madrid, (2002).